

8

seminário do como sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

PORTAL DIGITAL PARA DIFUSÃO DOS ACERVOS DA FAUUSP

Digital portal for dissemination of FAUUSP collections

Portal digital de difusión de las colecciones de la FAUUSP

BRITO, Gisele Ferreira de

Mestre em Ciência da Informação pela Escola de Comunicações e Artes da USP (ECA-USP). Bibliotecária Chefe da Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAUUSP).
gisele.brito@usp.br

COSTA, Eduardo Augusto

Doutor em História, com pós-doutorado pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Professor Doutor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAUUSP).
eduardocosta@usp.br

VELLOSO, Leandro Manuel Reis

Doutor em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAUUSP). Professor Doutor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAUUSP).
leandrovelloso@usp.br

RESUMO

O artigo tem por objetivo apresentar o portal de difusão dos acervos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Desenvolvido com a plataforma Omeka S, a partir do qual se pode fazer o compartilhamento e a colaboração na organização dos dados e das informações organizadas e estruturadas. Como parte da discussão, apresenta o histórico do acervo e discute a importância dos arquivos e coleções de Design e Arquitetura. Apresenta também um tópico especial de metadados, especificamente o Dublin Core, padrão adotado pela FAUUSP. Os resultados são discutidos e as perspectivas para a continuidade da plataforma também são comentadas.

Palavras-chave: Plataforma digital. Acervos. FAUUSP.

ABSTRACT

This article aims to present the site for dissemination of the collections of Faculty of Architecture and Urbanism of the University of São Paulo (FAUUSP). Developed with the Omeka S framework from which data and information are organized and structured. As part of the discussion, it summarizes the collections history and discusses the importance of Architecture and Design archives. A special topic of metadata, specifically Dublin Core, which is the standard adopted by FAUUSP. The results are discussed and the perspectives for the continuity of the platform are also commented on.

Keywords: Digital platform. Collections. FAUUSP.

RESUMEN

El artículo tiene como objetivo presentar un portal para la difusión de las colecciones de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo. Desarrollado con la plataforma Omeka S, a partir de la cual se organizan y estructuran datos e información para la colaboración en la organización. Como parte de la discusión, presenta la historia de la colección y la importancia de los archivos y colecciones de Arquitectura y de Diseño. Se presenta un tema especial de metadatos, específicamente Dublin Core, un estándar adoptado por FAUUSP. Se discuten los resultados y se comentan las perspectivas de continuidad de la plataforma.

Palabras clave: Plataforma digital. Colecciones. FAUUSP.

PORTAL DIGITAL PARA DIFUSÃO DOS ACERVOS DA FAUUSP

Introdução: um breve histórico dos acervos da FAUUSP

A Biblioteca da FAUUSP foi criada juntamente com a faculdade em 1948 com o objetivo de auxílio ao estudo, pesquisa e extensão universitária. Na sua estrutura, encontra-se a Seção Técnica de Materiais Iconográficos (MATICON), assim nomeada em 2014, quando da alteração do organograma da Unidade. No entanto, seu início remonta aos anos 1960, com a criação do chamado Setor Audiovisual da Biblioteca, contendo em seu acervo fotografias, diapositivos, microfilmes, filmes e fitas sonoras, e, mais tarde, com a criação do Setor de Projetos nos anos de 1970 (BRITO; MARQUES; TRINDADE, 2019). Vale destacar que a formação destes setores se deu de forma ocasional, sem uma clara política institucional, mas como resposta às demandas práticas e preservacionistas solicitadas por alguns de seus professores.

As ações institucionais da FAUUSP levaram a instituição a estabelecer um conjunto documental expressivo no que tange ao design e à arquitetura brasileira. Atualmente, o acervo iconográfico da FAUUSP é formado por materiais advindos de 49 escritórios e profissionais das áreas de Arquitetura, Urbanismo e Design. Cerca de 400 mil desenhos, mais de 100 mil registros fotográficos, além de objetos e documentos variados gerados em função de suas atividades profissionais. Este material permite traçar um panorama bastante diverso da riqueza e complexidade da produção arquitetônica e urbanística e de design realizada nos últimos 150 anos. Fazem parte do acervo projetos originais dos mais renomados arquitetos e designers brasileiros, como Cauduro Martino Arquitetos Associados, Francisco de Paula Ramos de Azevedo, Gregori Warchavchik, João Vilanova Artigas, Rino Levi e outros (LANNA; BRITO, 2020).

A FAUUSP detinha, portanto, já no final do último século, acervos importantíssimos para a memória institucional, mas, principalmente, para a história do design e da arquitetura brasileira, o que contribuiu para a sua relevante posição no contexto nacional e internacional. A criação da pós-graduação em arquitetura, durante a década de 1990, e a conseqüente difusão de debates ancorados em seus acervos foram novos passos para o entendimento de que estes mereciam tratamentos específicos no que se refere

às formas de arquivar, conservar e preservar. Esta preocupação coaduna com a emergência de uma cultura digital, no contexto internacional. Se desde os anos 1970 era fundamental deter arquivos, a partir dos anos 1990, o debate foi amplamente pautado pela questão da digitalização dos documentos, sistematização dos arquivos e tratamento de documentos nativos digitais. Das centenas de seminários, eventos científicos e publicações, destaca-se aqui: a iniciativa de David Peyceré e Florence Wierre (2008), que sistematizaram debates sobre a relação entre arquitetura e documentos digitais; o importante e recente debate sobre políticas de preservação na relação com documentos e plataformas digitais, organizado por Erica Avrani (2019); e, no Brasil, a iniciativa das professoras da USP, Giselle Beiguelman e Ana Magalhães, que organizaram um Grupo de Pesquisa, que rendeu seminários e a publicação *Futuros Possíveis* (2014).

Vale também ressaltar que este debate vem sendo enfrentado por diversos pesquisadores, espalhados por diversas universidades brasileiras, ao menos, desde o início do século 21. No caso específico dos pesquisadores e funcionários vinculados à FAUUSP é notável o empenho, se observamos as produções teóricas elaboradas nos últimos dois anos. Para se ter um exemplo, somente no ano de 2021, foram publicados três artigos científicos sobre o tema - um na *Estudos Históricos da FGV* (COSTA, 2021), um nos *Anais do Museu Paulista* (LIRA et. al., 2021) e outro no *Brazilian Journal of Information Science* (BRITO, COSTA, VELLOSO, 2021) -, além de diversos artigos em jornais digitais (COSTA, 2021a, 2021b; MATOSO, 2021). Também merece destaque a publicação do livro “Arquivos, memórias da cidade, historiografias da arquitetura e do urbanismo” por esta mesma faculdade, que foi organizado por professores do seu departamento de história e que conta com contribuições de pesquisadores de diversas universidades e instituições públicas (CASTRO, SILVA, COSTA, 2021). Se contássemos as iniciativas que foram realizadas, ao menos, nas últimas duas décadas, estes números cresceriam exponencialmente.

Do ponto de vista do debate e da implementação de instrumentos informatizados de pesquisa, a FAUUSP tem também uma longa tradição. De parte da Biblioteca, duas delas merecem registro: o Infoslides em 2003, ferramenta de controle interno que tinha por objetivo catalogar e digitalizar os diapositivos (ROZESTRATEN et al., 2012); e o catálogo online de projetos, de 2005, que trazia aos usuários as informações de título, autor, data e localização dos projetos já catalogados (SAKURAI et al., 2016).

Atenta a essas questões, a direção da FAUUSP (2019-2022), de forma a melhor atender às expectativas de sua comunidade e de pesquisadores externos, dedicou-se à constituição de um portal para difusão dos acervos. Lançado em dezembro de 2019, e intitulado Acervos FAUUSP (www.acervos.fau.usp.br), um novo banco de dados foi concebido a partir do planejamento envolvendo um coletivo de servidores técnicos, docentes, bolsistas e pesquisadores, com o apoio da Direção da unidade. Esse coletivo, além de eleger a plataforma Omeka para abrigar os dados, definiu o Dublin Core (DC) como padrão de registro dos dados, bem como os campos mínimos para a descrição dos itens dos acervos.

Metodologia

No início de 2019, a consulta ao catálogo da MATICON demandava recursos escaláveis na medida em que sua base de dados crescia. Algumas alternativas para a difusão digital vinham sendo testadas, contudo o processo de catalogação dos itens era realizado em planilhas locais, e a consulta por parte dos visitantes e pesquisadores dependia da mediação dos responsáveis pelo acervo. Neste cenário, a instituição passou a avaliar plataformas que atendessem a todo o processo de catalogação digital, dos registros à consulta e ao consumo da informação.

Não são poucos os desafios para as instituições que fazem a gestão de grandes acervos e que demandam sua digitalização. O cuidado é permanente e são inúmeras as restrições, como de recursos financeiros e de pessoal (LANNA, 2020), além da necessidade de domínio da tecnologia e de seus meios de difusão (RINK, 2017, p. 2). O crescente número de doações de coleções recebidas pela FAUUSP e o compromisso em tornar o acervo público determinaram não apenas a criação de um portal, mas sua adequação às normas e padrões internacionais de catalogação. Este requisito levou à escolha da adoção pelo padrão DC e pelo uso da plataforma Omeka S, implementados no mesmo ano de 2019.

A plataforma Omeka S é bastante flexível no que se refere ao projeto de interação e design da informação. O sistema é open source, disponível para download e instalação nos próprios servidores, baseado em PHP e MySQL. O Omeka S oferece também modelos (templates) com folha de estilos personalizáveis, flexibilidade nos rótulos das seções e na organização dos itens no menu.

Um site Omeka se baseia principalmente por três tipos de conteúdo: itens, coleções e exposições. Os itens são as unidades do acervo, representam um objeto físico, como no caso da FAUUSP, ou podem se autorreferenciar enquanto objeto digital (uma foto digital por exemplo ou um pdf). Os itens são descritos pelos metadados DC. As coleções podem incluir itens de acordo com a organização da instituição, podendo reunir todos os projetos de um arquiteto, ou todos os cartazes produzidos por um atelier. As exposições combinam itens e textos em um layout, e podem estar organizadas por cruzamentos alternativos, como projetos selecionados de uma escola, ou cartazes criados com uma técnica específica (MARON; FEINBERG, 2018, p. 679).

O projeto de design da interface foi inicialmente baseado em modificações sobre o modelo fornecido, ao qual foi aplicada a identidade da FAUUSP. A conexão com o site da instituição é feita por link no topo, de modo a não interferir no contexto das páginas. A página inicial apresenta um texto curto introdutório, além de destaques para coleções ou conteúdos. O menu principal foi organizado em três itens institucionais (Sobre, Contatos e Expediente) e três áreas de navegação pelo conteúdo (Coleções, Tipos de Materiais e Busca).

Um desafio comum na implementação de acervos digitais é a definição dos formatos, ou tipos, dos itens cadastrados, tanto para o momento do registro quanto do consumo. Isso porque a descrição do item, ao ser inserida no sistema, contém metadados que devem ser interpretados pelo editor (DRAGON, 2020, p. 4). A fotografia de uma maquete, por exemplo, deve ser vista como uma foto (still image) ou uma maquete (physical object)? Seria parte de um projeto ou um item à parte? A coerência dos formatos é também fundamental para a coesão no uso da plataforma pelo usuário, garantindo encontrabilidade dos itens e compreensão do conteúdo em geral. No caso da FAUUSP, esse processo ocorreu de modo bastante direto, uma vez que os itens vinham sendo classificados há bastante tempo pela instituição.

Para cada Tipo de Material, a plataforma Omeka S permite a montagem de diferentes templates. Assim, um template para vídeo pode conter uma área reservada para a inclusão de um código de vídeo embutido, proveniente de plataformas externas, e um projeto de arquitetura pode receber campos específicos para informações sobre número de pranchas, tipos de papel e escalas adotadas. A FAUUSP optou por montar templates com esse tipo de distinção, contudo a maior flexibilidade ficou por conta da adoção de

um campo mais versátil denominado "Descrição" (dcterms:description) que atende a necessidade de detalhamento da informação para as diferentes tipologias de itens.

Operar com metadados que garantem a interoperabilidade entre bases foi um dos requisitos de projeto que levou a equipe à escolha pela plataforma Omeka S. A produção de metadados sempre foi uma atividade das bibliotecas, organizando índices, fichas e catálogos. Nas bibliotecas físicas, os metadados garantem a localização dos itens; nas bibliotecas digitais eles amplificam as possibilidades de cruzamento, potencializando e dando maior velocidade também à pesquisa sobre os dados. "O desafio hoje está na descrição da informação que se encontra em diversos formatos digitais e que precisam atender a diferentes públicos e usos." (PIRES, 2012, p. 4).

Bem avaliada em variáveis que mediram custo e capacidade de uso, a plataforma Omeka S foi considerada adequada para uso em acervos de humanidades. Um estudo de caso recente aponta razões como sua alta capacidade e flexibilidade de trabalhar com metadados, suporte a uploads em lote, incorporação de ferramentas de mídias sociais, crescente comunidade de suporte por usuários (fórum), facilidade de instalar, aprender e usar (RATH, 2016, p. 158-159). As seguintes vantagens foram especificamente apontadas pela FAUUSP ao justificar sua escolha: uso do padrão DC; interoperabilidade; gratuidade; código aberto; aderência aos recursos tecnológicos da instituição; extensibilidade com plugins e APIs; e variedade de formatos de exportação de dados, a exemplo do JSON.

A plataforma Omeka S se descreve como "uma plataforma de publicação web de próxima geração para instituições interessadas em conectar coleções de patrimônio cultural digital com outros recursos on-line" (OMEKA S, 2020, tradução nossa). Seu foco é ainda mais estabelecido ao adotar, como campos estruturantes de conteúdo, o padrão da Iniciativa de Metadados Dublin Core™ que estabelece normas e apoia a inovação compartilhada em boas práticas e design de metadados (DCMI, 2020).

O formato DC possui 55 elementos que descrevem metadados, denominados termos. A partir destes, o padrão indica o uso de 15 elementos descritivos fundamentais de um recurso, como título, autor, assunto e descrição. Seus elementos são documentados também pelas normas ISO (2009) e NISO (2012) (MARON; FEINBERG, 2018, p. 679; PIRES, 2012, p. 4). A adoção pelo Omeka S do padrão DC associada ao OAI-PMH, um

protocolo desenvolvido pela Open Archives Initiative, que define um mecanismo para coleta de registros de metadados em repositórios (OPEN ARCHIVES, 2020), lhe garante maior credibilidade enquanto potencial de sistema de gestão de dados, bem como a interoperabilidade de bases desejada.

Acerca da interoperabilidade, os dados do Acervos FAUUSP foram incorporados ao Portal de Busca Integrada da Universidade de São Paulo por intermédio deste protocolo OAI-PMH e espera-se que outras iniciativas de integração possam ser viabilizadas a partir de trabalhos em rede e/ou de convênios e parcerias com instituições de acervos afins. Cabe aqui também mencionar que recentemente o Acervos FAUUSP chegou à marca de 10.000 páginas indexadas no buscador “Google”. Neste patamar, os próprios mecanismos de busca passam a recomendar a página. A marca foi atingida de maneira orgânica, através das qualidades técnicas e de conteúdo do portal, sem necessidade de impulsionamento pago.

Resultados

Os seguintes requisitos de projeto foram definidos como fundamentais para o design da informação e fluxo de navegação:

- Oferecer um conjunto de destaques ao usuário para que acesse os itens de coleções novas ou que estejam em período expositivo;
- Apresentar um texto explicativo sobre os Acervos e sobre a plataforma digital;
- Oferecer uma lista com as coleções que compõem os acervos da FAUUSP;
- Apresentar uma lista de categorias, organizadas por tipos de materiais, facilitando o cruzamento dos itens pelo seu suporte físico (ex: projetos);
- Oferecer um sistema de busca simples e avançada;
- Listar os contatos dos responsáveis pelas coleções;
- Listar os contatos institucionais.

A Figura 1 mostra a página inicial com menu principal e cards com imagens e títulos para os destaques.

Figura 1. Fotografia da home de Acervos FAUUSP

Existem dois vocabulários DC, o DC Elements e o DC Terms. O primeiro é fruto de um processo de síntese em que se estabeleceu uma lista com os 15 campos fundamentais que definem elementos tipicamente usados na descrição de metadados para acervos digitais, e está descrito na norma ISO 15836:2009. O segundo define todos os termos do padrão DC, não apenas incluindo os 15 termos de DC Elements, mas também definindo termos com os mesmos nomes. A plataforma Acervos FAUUSP, como é recomendado pela DCMI, faz uso do vocabulário DC Terms, a partir do qual estabeleceu onze campos mínimos para qualquer item catalogado (Quadro 1), que pode estender a

adoção de outros termos de acordo com sua necessidade no registro de diferentes tipos de itens do acervo.

DC Label	Rótulo Acervos	DC Term	DC Definition
Identifier	Identificador	identifier	Uma referência inequívoca ao recurso dentro de um determinado contexto.
Title	Título	title	Um nome dado ao recurso.
Creator	Autoria	creator	Entidade responsável por criar o recurso.
Spatial Coverage	Local	spatial	Características espaciais do recurso.
Date	Data	date	Um ponto ou período de tempo associado a um evento no ciclo de vida do recurso.
Language	Idioma	language	Idioma do recurso..
Type	Tipo	type	Natureza ou gênero do recurso.
Description	Descrição	description	Descrição do recurso
Subject	Assunto	subject	Tema do recurso.
Rights	Direitos	rights	Informações sobre os direitos relativos ao recurso.
Rights Holder	Acervo	rightsHolder	Pessoa ou organização que gerencia os direitos relativos ao recurso.

Figura 2. Campos mínimos no Portal Acervos FAUUSP

O conteúdo do campo Tipo de Material foi delimitado por um conjunto de categorias pré-definidas pela organização do acervo físico. Ao registrar um novo item o catalogador pode escolher o Tipo de Material a partir de um campo de seleção. Entre eles estão fotografia, mapa, projeto, maquete, entre outros. Cada uma delas possui um template próprio, oferecendo, portanto, além dos onze campos mínimos, outros campos para preenchimento dos metadados estendidos.

Discussão

O projeto de interação inicial do portal se baseou em parte nos requisitos definidos pelos responsáveis pelos acervos, e em parte pela estrutura de organização e ferramentas oferecidas pela plataforma Omeka S. É fundamental que a liberdade de acesso ao código e sua flexibilidade de modificação sejam abordadas em atenção a novos requisitos estabelecidos a partir de pesquisas com o usuário, e não apenas por

melhorias dadas pela comunidade Omeka. Evidente que a plataforma Omeka S atende aos requisitos convencionais em que se leva em conta a experiência do usuário, como a responsividade das telas e a disposição dos elementos. Contudo, e assumindo a necessidade de um processo de melhoria contínua, deve-se entender sua audiência, compreendendo com clareza quais são os usuários do site, inclusive os usuários editores (RINK, 2017, p. 7). É importante que se tenha um quadro detalhado sobre a frequência com que é acessado, os contextos em que é utilizado, os motivos, os objetivos e as tarefas que trazem o usuário para o site (COOPER, 2014).

Ainda que resta um certo trabalho no tocante às cargas de dados na base, todavia, praticamente todos os dados de projetos de arquitetura já se encontram disponíveis para consulta (8932). Muitos cruzamentos já são possíveis em consultas online, seja por assunto, coleções, autoria, local, data e idioma. Nos parece que a expressividade deste número pode ser melhor explorada com a implementação de recursos visuais para apresentação de dados, fazendo emergir informação relevante com o uso de subcategorias. Por exemplo: Como esses projetos se distribuem no tempo e no espaço? Como evoluíram os materiais de representação? Quais narrativas podem ser geradas por meio de relacionamentos? Quais conteúdos podem ser elaborados, como biografias e textos históricos?

A FAUUSP já vem implementando melhorias de design em relação ao uso de imagens, independente dos arquivos nato-digitais, imagens de preview dos itens físicos estão sendo testadas com o uso do International Image Interoperability Framework (IIIF), que permite a distribuição das imagens com boa resolução e interação (IIIF, 2020). Mapas para visualização georreferenciada, que posiciona as obras de arquitetura referentes aos projetos do acervo, vem sendo testados com o uso da biblioteca open source Leaflet (LEAFLET, 2020). Da mesma forma que conteúdos vêm sendo elaborados para trazer o contexto histórico das coleções e dos profissionais a elas associados.

Uma funcionalidade presente no Omeka, que ainda não foi implementada no portal Acervos FAUUSP, são as exposições. Acreditamos que uma combinação entre destaques na home, ampliação da divulgação, aumento do uso de imagens no site, e a montagem de exposições virtuais possa colaborar para o aumento da difusão e estabelecimento do site como lugar de pesquisa. Essa demanda deve se concretizar com as expectativas da unidade relativas à recriação de exposições virtuais no espaço

físico da biblioteca, o que estabelecerá uma conexão conceitual entre visitantes locais e o público mais externo.

Pesquisas com o usuário e planejamento da comunicação são dois aspectos que devem demandar melhorias futuras ao site, há, contudo, um aspecto que deve direcionar o futuro da solução e que implica em discussões sobre os objetivos e sobre a forma de se estabelecer nos meios digitais pela própria instituição. Este aspecto se refere ao compartilhamento imagético e virtual dos itens das coleções, envolve políticas de direitos autorais e de licenciamento, implica na ampliação do acesso aos materiais, e, portanto, da pesquisa iconográfica, também como na necessidade de revisão de todo o processo de suporte, segurança e gestão dos materiais (RINK, 2017, p. 4). Arquivos digitais passam a ser itens em si, originais podem ser mais preservados ao mesmo tempo que os fac-símiles são mais acessados. Essa passagem deve estar no horizonte da instituição, e refletir sobre ela, desde já, nos aponta a importância de se trazer o usuário para o centro do problema.

Conclusão

As iniciativas da FAUUSP, em relação aos seus acervos, expressam o interesse desta faculdade de se alinhar ao contexto contemporâneo da arquitetura e do design, onde os arquivos assumiram um papel proeminente e estrutural para o campo disciplinar, mas também para a atuação dos próprios profissionais. O debate sobre os arquivos, acervos e coleções se apresenta, portanto, como elemento estruturante à projeção e importância a ser ocupada pela instituição. Afinal, é através deles que se pode estabelecer mediações com o público interno e externo, permitindo reflexões, debates e construções. É neste sentido que a escolha pela plataforma Omeka S e pelo padrão DC foi adequada tendo em vista a complexidade em se trabalhar a difusão de múltiplos acervos com pouco tempo e recursos. A tecnologia garante ao mesmo tempo um nível de controle na padronização dos dados e na flexibilidade de uso. A arquitetura de informação pôde ser planejada de forma independente para os diferentes usuários – editores, pesquisadores e visitantes. As vantagens da plataforma ainda não foram completamente exploradas do ponto de vista do design. Apesar deste potencial, a instituição ainda mantém uma busca por possibilidades com mais recursos, mais robusta e com requisitos mais rigorosos.

Referências

AVRAMI, Erica (ed.) **Preservation and the New Data Landscape**. New York: Columbia Books on Architecture and the City, 2019.

BEIGUELMANN, Giselle; MAGALHÃES, Ana Gonçalves (orgs.). **Futuros possíveis: arte, museus e arquivos digitais**. São Paulo: Peirópolis: Edusp, 2014.

BRITO, Gisele Ferreira de; MARQUES, Eliana de Azevedo; TRINDADE, Cristiano Morais da. A Biblioteca da FAUUSP e sua coleção iconográfica. In: LIRA, José Tavares Correia de (coord.); GONÇALVES, Felipe; FIAMMENGHI, João; PRÓSPERO, Víctor. **Coleção Elisiário Bahiana**. São Paulo: LPG-FAUUSP, 2019. p. 7-8.

BRITO, Gisele Ferreira de; COSTA, Eduardo Augusto; VELLOSO, Leandro Manuel Reis. Digital Platform for Dissemination of the FAUUSP Architecture and Design Collections. **Brazilian Journal of Information Science: Research trends**, v. 15, p. 1-20, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.36311/1981-1640.2021.v15.e02125>. Acesso em: 04 jun. 2022.

CASTRO, Ana Claudia Veiga de; SILVA, Joana Mello de Carvalho e; COSTA, Eduardo Costa. (orgs.). **Arquivos, memórias da cidade, historiografias da arquitetura e do urbanismo**. São Paulo: FAUUSP, 2021. (Coleção Caramelo).

COOPER, Alan. **About Face: the essentials of interaction Design**. 4th. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2004.

COSTA, Eduardo Augusto. Mudanças epistemológicas na arquitetura: entre arquivos, exposições e publicações. **Estudos Históricos**, Rio de Janeiro, v. 34, n. 72, p. 129-147, jan./abr. 2021a. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S2178-149420210107>. Acesso em: 04 jun. 2022.

COSTA, Eduardo Augusto. Acervos de arquitetura são uma potência de transformação social. **NEXO**, São Paulo, 10 dez. 2021b. Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/ensaio/2021/Acervos-de-arquitetura-s%C3%A3o-uma-pot%C3%Aancia-de-transforma%C3%A7%C3%A3o-social#:~:text=Os%20documentos%20de%20arquitetura%20precisam,tamb%C3%A9m%20de%20toda%20a%20sociedade>. Acesso em: 04 jun. 2022.

DCMI. DCMI Metadata Terms. **Dublin Core Metadata Initiative: innovation in metadata design, implementation & best practice**. Disponível em: <https://www.dublincore.org/specifications/dublin-core/dcmi-terms/>. Acesso em: 04 jun. 2022.

DRAGON, Patricia M. Form and genre access to academic library digital collections. **Journal of Library Metadata**, v. 20, n. 1, p. 29-49, fev. 2020.

IIIF. [2020]. International Image Interoperability Framework: About. Disponível em: <https://iiif.io/about/>. Acesso em: 04 jun. 2022.

LANNA, Ana. Os frutos de um valioso acervo em arquitetura e urbanismo. **Jornal da USP**. 30 set. 2020. Disponível em: <https://jornal.usp.br/cultura/os-frutos-de-um-valioso-acervo-em-arquitetura-e-urbanismo> Acesso em: 04 jun. 2022.

LANNA, Ana Lucia Duarte; BRITO, Gisele Ferreira de. Coleções para pesquisa e extensão o acervo de arquitetura, urbanismo e design da FAU/USP. In: ITAÚ CULTURAL (org.). **Ocupação Rino Levi: catálogo de exposição**. São Paulo: Itaú Cultural, 2020. p. 60-61.

LEAFLET. [2020]. Disponível em: <https://leafletjs.com/>. Acesso em: 04 jun. 2022.

LIRA, J. et al. Acervos de arquitetura como espaço histórico de formação. **Anais do Museu Paulista**, São Paulo, Nova Série, v. 29, p. 1-31, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1982-02672021v29e53>. Acesso em: 04 jun. 2022.

MARON, Deborah; FEINBERG, Melanie. What does it mean to adopt a metadata standard? A case study of Omeka and the Dublin Core. **Journal of Documentation**, v. 74, n. 4, p. 674-691, jul. 2018.

MATOSO, Danilo. Lucio Costa fora de casa: notas sobre o exílio e seu acervo. **O Partisano**, Brasília, 2021a. Disponível em: <https://opartisano.org/contracultura/lucio-costa-fora-de-casa-notas-sobre-o-exilio-de-seu-acervo/>. Acesso em: 04 jun. 2022.

OMEKA S. Disponível em: <https://omeka.org/s/> Acesso em: 18 out. 2020.

OPEN ARCHIVES. Protocol for Metadata Harvesting. **Open Archives Initiative**. Disponível em: <https://www.openarchives.org/pmh/>. Acesso em: 30 out. 2020.

PEYCERÉ, David; WIERRE, Florence (eds.). **Architecture et archives numériques: l'architecture à l'ère numérique: un enjeu de mémoire**. Paris: Éditions Infolio, 2008.

PIRES, Daniela. Uso do Dublin Core na descrição de obras raras na web: a coleção da Biblioteca Brasileira Digital. In: ENCONTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM CATALOGAÇÃO, 3., 2012, Rio de Janeiro. **Anais...** Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/37519098.pdf>. Acesso em: 20 out. 2020.

RATH, Linda. Omeka.net as a librarian-led digital humanities meeting place. **New Library World**, v. 117, n. 3-4, pp. 158-172, mar. 2016.

RINK, Katrina. Displaying special collections online. **The Serials Librarian**, v. 73, n. 2, p. 170-178, Mar. 2017.

ROZESTRATEN, A. et al. Arquigrafia – ambiente colaborativo para o compartilhamento de imagens de arquitetura: procedimentos metodológicos junto ao acervo de slides da Seção Audiovisual da Biblioteca da FAUUSP. In: Seminário nacional de Documentação do patrimônio Arquitetônico com o uso de tecnologias digitais (ARQ-DOC), 2., 2012, Belém. **Anais...**, Disponível em: http://ccsl.ime.usp.br/files/publications/files/2012/Arquigrafia_ARQ-DOC2012.pdf. Acesso em: 20 out. 2020.

SAKURAI, Tatiana et al. Acervo David Libeskind MAB/FAUUSP: constituição por meio do ensino, aprendizado e difusão. In: Seminário DOCOMOMO_BR, 11., 2016, Recife. **Anais...** Disponível em:

http://seminario2016.docomomo.org.br/artigos_apresentacao/sessao%2012/DOCO_PE_S12_SAKURAI_BRITO_ULIANA_MARQUES.pdf. Acesso em: 30 out. 2020.

Mesa | 2

Acervos pessoais

1 | JORGE CARON: UMA ANÁLISE NO ACERVO PESSOAL DO ARQUITETO

Amanda Saba Ruggiero e Yasmin Natália Migliati

2 | A IMPORTÂNCIA DOS ACERVOS DE ARQUITETURA PARA A HISTORIOGRAFIA: A PESQUISA SOBRE EDUARDO KNEESE DE MELLO

Aline Nassaralla Regino

3 | JACQUES PILON E GIANCARLO PALANTI: PESQUISA E OS DESAFIOS DA EXTROVERSÃO DAS COLEÇÕES DA SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS ICONOGRÁFICOS DA BIBLIOTECA DA FAUUSP

Joana Mello de Carvalho e Silva, Daniel Alves da Silva e Fernando Prudente Comparini

4 | HERNANI DO VAL PENTEADO E A VARIAÇÃO ESTILÍSTICA

Silvia Ferreira Santos Wolff

5 | O ACERVO DA FAUUSP E A FORMAÇÃO ESTUDANTIL. O TRABALHO COM AS COLEÇÕES DE OSWALDO ARTHUR BRATKE E RINO LEVI

Mônica Junquera de Camargo e Thais Ribeiro da Cruz